

Language and Phonetic System of South Indian Languages

M. Malar, Assistant Professor of Tamil, Adhyan College of Arts and Sciences for Women,
Uthangarai., Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1112-4290>

DOI: 10.5281/zenodo.14250197

Received: 25 August 2024; Revised: 26 September 2024; Accepted: 28 September 2024; Available online: 26 November 2024.

Abstract

Tamil language and its phonetic system are unique. The other South Indian languages such as Telugu, Kannada, Malayalam, Tulu etc has similar patterns and has very close association with Tamil. In uttering a sound the mouth and the respiratory system helps to produce it. The organs of the body such as the lungs, larynx, vocal cords, tongue, uvula, teeth, palate, and nostrils are used to produce sounds. The sounds are produced while the air from the lungs flows freely or it is connected with the oral organs. These organs helps to produce sounds and also perform other functions such as assimilation and elision process. Language is the primary reason for human communication and identification and preserving the language has been done by the use of the correct phonetic system in a language. The basic sounds that give meaning to the language are called phonemes. Alternative forms of the same sound that differ in place and effort without changing the meaning can be called allophones. There are double consonants in the major South Indian languages, especially Tamil. As a rule, when the vowels come at the initial stage, the double consonants appear next to it. In South Indian languages, it can be seen that the root words stand alone and function as words. All adverbs are formed as inflectional forms in these languages. Sounds can be divided into two categories: vowels and consonants. In Tamil language, it is clear to understand. This article examines the nature and sound function of South Indian languages.

Keywords: Language, Phonetic System, South Indian Languages, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Tulu.

References

- [1] Dr. M. John Samuel. *Thenindiya Mozhigalin Oppaivu*. Asiyaviyal Niruvanam, Chennai.
- [2] Pulavar. K. Govindhan. K. Rathinam. Dr. Kalduvellin *Thenindiya Mozhigalin Oppilakkanam*. Mullai Nilayam, Chennai - 600 017.
- [3] Mu. Varatharajanar. *Tamilmozhi Varalaru*. Manivasagar Pathippagam, Chennai – 800 108
- [4] *Caldwell Oppilakkanam*. Saiva Siddantha Noolpathippuk Kazhagam, Chennai.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தென்னிந்திய மொழிகளின் மொழியும் ஒலி அமைப்பும்

ம. மலர், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அதியமான் மகளிர் கலை மற்றும்

அறிவியல் கல்லூரி, ஊத்தங்கரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1112-4290>

DOI: 10.5281/zenodo.14250197

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பேசுவோரின் ஒலிகளை வேறுபடுத்தி ஒலிப்பதற்கு அவர்களின் உடலில் அமைந்துள்ள நுரையீரல், குரல்வளை, ஒலித்தசைகள், நா, இதழ், பல், அண்ணம், மூக்கறை போன்ற பல உறுப்புக்களும் கருவியாக அமைகின்றன. நுரையீரலிருந்து புறப்படும் காற்று இவ்வுறுப்புகளில் தடையற்று வெளிப்படும்போது எல்லா வகையான ஒலிகளும் பிறக்கின்றன. இவ்வுறுப்புகள் ஒலிகளை எழுப்புவதோடு உண்டல், சுவாசித்தல் போன்ற பிறபணிகளையும் செய்கின்றன. மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கும் மொழியை வாழவைப்பதற்கும் முதன்மை காரணமாக இருப்பது ஒலியேயாகும். ஒவ்வொரு மொழியிலும் பொருள் வேறுபாட்டைத் தரும் அடிப்படை ஒலிகளை முதல் ஒலிகள் அல்லது ஒலியன்கள் (Phonemes) என்று கூறுவர். பொருள் வேறுபாட்டினைத் தறாமல் இடத்தாலும் முயற்சியாலும் வேறுபட்டு அமையும் ஒரே ஒலியனின் மாற்று வடிவங்களைத் துணை ஒலிகள் (Allophones) என்று கூறலாம். தென்னிந்திய மொழிகளில் இரட்டை மெய்கள் (double consonants) பொதுவாக மொழி முதலில் குற்றியல்கள் வரும்போது அதையடுத்து இரட்டை மெய் இடம்பெறுகின்றன. தென்னிந்திய மொழிகளில் அடிச்சொற்கள் தனித்து நின்று சொல்லாகச் செயல்படுவதைக் காணலாம். வினையடிச் சொற்களெல்லாம் இம்மொழிகளில் ஏவல் வடிவங்களாக அமைகிறது. ஒலிகளை உயிரொலிகள் என்றும் மெய்யொலிகள் என்றும் இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். இக்கட்டுரை தென்னிந்திய மொழிகளின் தன்மையையும் ஒலி செயல்பாட்டினையும் ஆராய்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: மொழி, ஒலிப்பு முறை, தென்னிந்திய மொழிகள், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், துளு.

தொடக்கம்

பேசுவோரின் குரலிலிருந்து தோன்றிப் பொருளுடைய குறியீடுகளாக அமைந்து, கேட்போருக்கு உணர்த்த வேண்டிய பொருளை உணர்த்தி நிற்கும் ஒலிக்கூட்டங்களின் ஓர் ஒழுங்குப்பட்ட இணைப்பே மொழியாகின்றது. எனவே மொழிக்கு அடிப்படையாக அமைவது ஒலி என்பது தெளிவாகின்றது. இவ்வொலிகள் பேசுவோர், கேட்போர் ஆகியோரின் மூளைகளும் உள்ளங்களும் உறவுக்கொள்ளத்தக்கத் தொர்பினை ஏற்படுத்துகின்றன. ஒருவர் எழுப்பும் பொருள் பொதிந்த ஒலிக்கூட்டங்களின் இணைப்பை ஏனையோர் புரிந்துகொள்ளச்

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சற்று கடினமாக இருந்தால் அதனை ஒரே மொழியின் மற்றொரு திரிந்த வடிவம் அல்லது வட்டார வழக்கு என்றும், புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையெனில் அதனை வேறொருமொழி என்றும் எளிதில் உணரலாம். பேசுவோரின் ஒலிகளை வேறுபடுத்தி ஒலிப்பதற்கு அவர்களின் உடலில் அமைந்துள்ள நுரையீரல், குரல்வளை, ஒலித்தசைகள், நா, இதழ், பல், அண்ணம், மூக்கறை போன்ற பல உறுப்புக்களும் கருவியாக அமைகின்றன. நுரையீரலிருந்து புறப்படும் காற்று இவ்வுறுப்புகளில் தடையற்று வெளிப்படும்போது எல்லா வகையான ஒலிகளும் பிறக்கின்றன. இவ்வுறுப்புகள் ஒலிகளை எழுப்புவதோடு உண்டல், சுவாசித்தல் போன்ற பிறபணிகளையும் செய்கின்றன. மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கும் மொழியை வாழவைப்பதற்கும் முதன்மை காரணமாக இருப்பது ஒலியேயாகும். ஒலியை வெளிப்படுத்த உடலில் உள்ள உறுப்புகள் மிக முக்கிய காரணியாக அமைவதை இவ்வாய்வின் வழி உணரலாம்.

முதல் ஒலியும் துணை ஒலியும்

ஒவ்வொரு மொழியிலும் பொருள் வேறுபாட்டைத் தரும் அடிப்படை ஒலிகளை முதல் ஒலிகள் அல்லது ஒலியன்கள் (Phonemes) என்று கூறுவர். பொருள் வேறுபாட்டினைத் தராமல் இடத்தாலும் முயற்சியாலும் வேறுபட்டு அமையும் ஒரே ஒலியனின் மாற்று வடிவங்களைத் துணை ஒலிகள் (Allophones) என்று கூறலாம். தமிழைப் பொறுத்த வரையில் க், ச், ட், த், ப் போன்ற வல்லொலிகள் ஒலியன்களாகவும் 'g, j, d, d, b' போன்றன துணை ஒலிகளாகவும் அமைகின்றன. ஒரு மொழியின் ஒலியன்கள் அடுத்த மொழியில் துணை ஒலிகளாக அமைவதையும் காணலாம். தமிழில் 'ப்' ஒலியனாகவும் 'b' துணை ஒலியாகவும், ஆங்கில மொழியில் 'p', 'b' ஆகிய இரண்டும் ஒலியனாக அமைவதை உணரலாம். பழந்தமிழர் அடிப்படை ஒலிகளை முதலெழுத்துக்கள் என்றும் சார்ந்து வரும் ஒலிகளைச் சார்பெழுத்துக்கள் என்றும் அறிவியல் கண்ணோட்டத்தோடு பிரித்த முறையினை பேராசிரியர் டானியல் ஜோன்ஸ் போன்ற மேல்நாட்டு ஒலியியல் அறிஞர்கள் பாராட்டுவதை அறியமுடிகிறது. (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப.64)

உயிரொலி இயைபு

இரு வேறுபட்ட ஒலிகள் ஓர் இனத்தைச் சார்ந்த ஒலிகளாக மாறுவதை ஓரினமாதல் (Assimilation) என்று கூறலாம். இவ்வோரினமாதலைப் பெரும்பான்மை மெய்யொலிகளிலும் சிறுபான்மை உயிரொலிகளிலும் காணலாம். உயிரொலிகளில் ஏற்படும் ஓரினமாதலை 'Harmonic Sequence of Vowels' என்ற சிறு தலைப்பில் தனியாக ஆய்கின்றார். டாக்டர் கால்டுவெல். இத்தகைய ஒலிமாற்றம் சித்திய மொழியினத்தைச் சார்ந்த துருக்கி மொழி, பினீசிய மொழி, மங்கோலிய மொழி போன்றவற்றிலும் இடம் பெறுவதாகக் குறிப்பிடுகின்றார். தென்னிந்திய மொழிகளைப் பொருத்தவரையில் இவ்வியைபு தெலுங்கு மொழியில் அதிகமாக உள்ளது என்பதை இதன் மூலம் தெளிவாகின்றது.

தானி + கு > தானிகி

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

ஆவு+னி > ஆவூனு (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 93)

இவ்விரு தெலுங்குச் சொற்களில் முதல் சொல்லிலுள்ள கு என்னும் நான்காம் வேற்றுமையுருபு 'கி' என்று திரிந்தது. அதாவது முன்னுயிர் + பின்னுயிர் = முன்னுயிர் + முன்னுயிர் என்று ஒர்னமாகிறது. அவ்வாறே இரண்டாவது சொல்லிலுள்ள 'னி' என்னும் உருபு 'னு' என்று மாறுவது தென்னிந்திய மொழிகளின் மூலமாக அறிய முடிகின்றது. துளு மொழியிலும் இத்தகைய ஒலி மாற்றம் இடம் பெறுகின்றது. தமிழில் அன்றி, இன்றி என்னும் வினையெச்சங்களிலுள்ள 'இ' கரம், 'உ' கரமாகத் திரிவதற்கு நன்னூலார் இலக்கணமும் வகுக்கின்றார்.

நாளன்றி + போகி > நாளன்று போகி (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 93)

இம்மாற்றங்கள் எல்லாம் முயற்சி எளிமை நோக்கி ஏற்படுவது என்பதை தெளிவாகின்றது.

இரட்டைமெய் தனிமெய்யாதல்

தென்னிந்திய மொழிகளில் இரட்டை மெய்கள் (double consonants) பொதுவாக மொழி முதலில் குற்றுயிர்கள் வரும்போது அதையடுத்து இரட்டை மெய் இடம்பெறுகின்றன. ஆனால் இத்தகைய சொற்களில் பின்னொட்டுக்கள் தொடர்ந்து வரும்போது இந்நிலைக்கு முரண்பட்ட முடிவுகள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன.

Ki / Ai (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப.131)

இங்கு ஐ என்னும் பின்னொட்டு தொடர்ந்து வந்ததால் 'ள' கரம் இரட்டிக்காமல் தனி மெய்யாகவே நின்று விடுகிறது. ஆனால் Killrc என்பதை தொடர்ந்து வேறொரு அசை வராததால் இரட்டை மெய் தனி மெய்யா மாறாமல் நின்று விடுகின்றது. இங்கு அடிச்சொல்லைத் தொடர்ந்து வேறு அசைகள் வரும்போது இரட்டை மெய்கள் தனிமெய்யாக மாறிவிடுகின்றன. இம்மாற்றம் பெயர்ச்சொற்களிலும் வினைச்சொற்களிலும் நிகழ்கின்றது. இம்மாற்றத்தை, (C) Ve2c2_____ > (C1)vc2-v (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப.131) என்னும் வாய்ப்பாட்டால் அறியலாம்.

தென்னிந்திய மொழிகளில் சொல்லாக்கம்

தென்னிந்திய மொழிகளில் அடிச்சொற்கள் தனித்து நின்று சொல்லாகச் செயல்படுவதைக் காணலாம். வினையடிச் சொற்களெல்லாம் இம்மொழிகளில் ஏவல் வடிவங்களாக அமைகிறது. இதைத் தவிர வினைச்சொற்களோடு கால இடைநிலை, எதிர்மறை இடைநிலை, தன்வினை பிறவினை உருபுகள், பாலறி கிளவிகள் ஆகியன ஒட்டியொட்டி ஒட்டுநிலையாகப் பெரும்பாலான சொற்கள் பெயருக்கும் வினைக்கும் பொதுவாக நிற்பதை,

பூ - பெயர்

பூத்தது - வினை

வல்லொலிகளை இறுதியிலே கொண்டு முடியும் சொற்கள் ஒலித் துணையாக 'உ' கரத்தைப் பெற்று நிற்பதைப் பெரும்பாலான தென்னிந்திய மொழிகளில் காண முடிகிறது. இவ்வாறு

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இல்லாமல் அடிச்சொற்களோடு தனிவிசுவசிகள் இணைந்தும் சொற்கள் அமைவதைக் காணமுடிகிறது. தென்னிந்திய மொழிகளின் அடிச்சொற்கள் ஓரசைச் சொற்களாக அமைகின்றன. இவற்றோடு பொருட் சிறப்பை நோக்கி ஆக்க விசுவசிகள் இணைக்கப்படுகின்றன. அடிச்சொற்களோடு இணையும் இலக்கண விசுவசிகள் காலம், திணை, பால், எண், இடம் ஆகியவற்றை உணர்த்துகின்றது என்பதை உணரலாம். சொல்லாக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தனிநிலை மொழி, ஒட்டுநிலை மொழி, உட்பிணைப்புநிலை மொழி என்று மொழிகளை மூவகையாகப் பிரிப்பர். இவற்றுள் தென்னிந்திய மொழிகள் ஒட்டுநிலை மொழி என்ற பிரிவில் அடங்கும். இம்மொழிகளின் கூறுகள் அடிச்சொற்களோடு ஒட்டியொட்டி அமைந்து பொருள் தந்து நிற்கும். அடிச்சொற்களோடு இணையம் இணைப்புக்களைப் பொதுவாக,

1. இலக்கண வேறுபாடு உணர்த்தவன
2. பொருள் சிறப்புத் தருவன
3. ஒலித்துணை ஆவனம்

என்று மூன்றாகப் பகுப்பதை அறியலாம்.

உயிரொலிகளின் பிறப்பிடங்கள்

ஒலிகளை உயிரொலிகள் என்றும் மெய்யொலிகள் என்றும் இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். நுரையீரலிலிருந்து புறப்பட்டு வாய்ப்பகுதிக்கு வரும் காற்று பல்வேறு பகுதிகளில் தடைப்படும்போது மெய்யொலிகளும், உயிரொலிகள் குரல்வளையிலேயே ஒலிப்பைப் பெற்றுவிடுகின்றன. உயிரொலிகள் பிறக்கும்போது ஒலியுறுப்புக்களில் தடை ஏற்படாததால் பொதுவாக அவற்றை நாவினது எழுச்சி, இதழினது குவிவு ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு கூறலாம். நாவானது அடியில் படிந்திருக்கும் நிலையில் 'அ' கரமும் முன்னோக்கி மேலெழும்போது 'இ' கரமும் பின்னோக்கி மேலெழும் போது 'உ' கர ஒலியும் பிறக்கின்றன. மெய்யொலிகளின் பிறப்பிடங்களை போன்று உயிரொலிகளின் பிறப்பிடங்களை ஒலிக்கும் இடத்தை வைத்து விளக்குவது எளிமையானதாகும். எனவே, ஆங்கில மொழியின் உயிரொலிகளை வரைபடம் மூலம் வரைந்து காட்டி அவற்றைத் துணையாகக் கொண்டு பேராசிரியர் டானியல் ஜோன்ஸ் விளக்கிக் காட்டுகின்றார். அதுபோன்று தமிழ் மொழியின் உயிரொலிகளின் பிறப்பிடத்தையும் முக்கோணத்தின் முனைகளுக்கு ஒப்பிட்டு விளக்குவது எளிமையாகும் என்பதை உணரலாம்.

(பின்) உ, ஊ

இ, ஈ (முன்)

(இடை) ஒ, ஓ

எ, ஏ (இடை)

அ, ஆ (கீழ்) (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 65)

இந்தியாவின் எல்லா பகுதிகளிலும் உயிர் எழுத்துக்களின் ஒலிகள் சமஸ்கிருதம், தென்னிந்தியம் இரண்டு மொழிகளிலும் ஒன்றுபோல் ஒலிக்கப்படும். வங்க மொழியில் மட்டும்

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

‘அ’ வை ‘ஒ’ என ஒலிப்பர். தமிழில் ‘அ’ என்ற உயிரே மற்ற எல்லா உயிர்களிலும் கடிய ஒசையை உடையது ஆதலால் ‘ஏ’ எனவும் மாறும். இதனை,

சமஸ்கிருத ‘பலம்’

தமிழ் ‘பெலம்’ ‘ஐபம்’ ‘செபம்’ (டாக்டர் கால்டுவெல்லின் தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம். ப. 139)

இதன்மூலம் எல்லா தென்னிந்திய மொழிகளும் தன் ஒலியை உறதியாகப் பற்றி நிற்கும் என்பதை அறியலாம்.

முன் - இ,ஈ, பின் - உ,ஊ, இடை - ஒ, ஓ, எ,ஏ

பிறப்பிடம், முயற்சி ஆகியவற்றை நோக்கிப் பார்க்கும்போது ‘இ’ கரத்தோடு ‘எ’ கரமும், ‘உ’ கரத்தோடு ‘ஓ’ கரமும் தொடர்புடையன. ‘இ’ கர ‘அகர’ ஒலிகளுக்கிடையில் ‘எ’ கரம் பிறத்தலும் ‘உ’ கர ‘அ’ கர ஒலிகளுக்கிடையில் ‘ஓ’ கரம் பிறத்தலும் தெளிவாகின்றது.

இலை > எலை

இணை > எணை

சதல் > செதலு (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 82)

என்று ‘இ’ கரத்தை உச்சரிக்கும் முயற்சி சுருங்கும்போது ‘அ’ கரத்திற்கும் ‘இ’ கரத்திற்கும் இடையில் ‘எ’ கரம் பிறக்கின்றது. அவ்வாறே ‘உ’ கரத்தை உச்சரிக்கும் முயற்சி சுருங்கும்போது ‘அ’ கர உ கரங்களுக்கிடையில் ‘ஓ’ கரம் பிறக்கின்றது. இதை போலவே சோழர் கால ஒலி மாற்றங்களை இலக்கிய, இலக்கணக் கல்வெட்டுக்களைக் கொண்டு அறியலாம். பல்லவர் கால மாற்றம் சோழர் காலத்திலும் தொடர்கின்றது என்பதை அறியலாம். இதனை,

‘அ’ கரம் ‘இ’ கரமாகதல் - அதனுக்கு அதினுக்கு

அ ‘கரம்’ ‘உ’ கரமாதல் - கொண்டது - கொண்டுது

‘உ’ கரம் ‘இ’ கரமாதல் - அமுது - அமிது (தமிழ் மொழி வரலாறு, ப. 172 - 173)

என்பதை அறியலாம்.

ஒலியும் பிறப்பும்

உயிரொலிகளுள் ‘அ, ஆ’ ஆகியன நா அடியில் (tongue in lower position) படிந்திருக்கும் நிலையில் பிறப்பதால் கீழ் உயிர்கள் என்றும் ‘இ, ஈ’ ஆகியன நா முன்னோக்கி (tip of tongue) எழும் நிலையில் பிறப்பதால் முன்னுயிர்கள் என்றும், ‘ஒ, ஓ’ ஆகியன நா பின்னோக்கி (tongue in backward position) எழும் நிலையில் பிறப்பதால் பின்னுயிர்கள் என்றும், எ, ஏ ஆகியன ஒலிகளை இடை முன்னுயிர்கள் (middle front vowels) என்றும் ஒ, ஓ ஆகிய ஒலிகளை இடை பின்னுயிர்கள் (middle back vowels) என்று குறிப்பிடலாம். மேலும் உ, ஊ, ஒ, ஓ ஆகியவற்றை ஒலிக்கும்போது இதழ்குவிதல் காரணமாக இதழ்குவி உயிர்கள் (round vowels) என்றும், மற்றவற்றை இதழ்குவிடா உயிரிகள் (un round vowels) என்றும் அ, இ, உ, எ, ஒ ஆகியன குறுகி ஒலிப்பதால் குறில் ஒலிகள் என்றும், நீண்டு ஒலிக்கும் போது நெடில் ஒலிகள் என்றும் பெயர்

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பெறுகின்றது. குறில் ஒலிகள் ஒலிப்பதற்குக் கடினமாக இருப்பதால் அதனை கடின உயிர்கள் என்றும், நெடில்கள் ஒலித்ததற்கு எளிமையாக இருத்தலால் அதனை எளிமை உயிர்கள் என்றும் அழைக்கலாம். குறில், நெடில் வேறுபாடு தென்னிந்திய மொழிகளுக்கு மிகவும் இன்றியமையாதனவாக இருப்பதால் இவற்றைத் தனித்தனி முதல் ஒலிகளாகவும் ஐ, ஓள என்றும் இரண்டு ஒலிகள் உயிர் வாரிசையில் உள்ளதை அறியலாம்.

மூக்கின உயிர்கள்

உயிர் ஒலிகள் பிறக்கும்போது அண்ணத்தின் பின்பகுதியிலுள்ள தசைப்பகுதி மூக்கறை வாயிலை அடைந்து விடுவதால் காற்று வாய் வழியாகச் செல்கின்றது. சில சமயங்களில் பின் அண்ணப் பகுதியிலுள்ள தசைப்பகுதி அவ்வாறு மூக்கறை வாயிலைத் தடுக்காமல் வழி விடும்போது காற்றின் ஒரு பகுதி வாய் வழியாகவும் மறுபகுதி மூக்கு வழியாகவும் செல்லும். அப்போது பிறக்கும் உயிரொலிகளை மூக்கின உயிரிகள் என்பதை இதன் வழி அறியலாம்.

வந்தான் >Vanta (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 67)

மெய்யொலிகளின் பிறப்பிடங்கள்

நுரையீரலில் இருந்து வெளிவரும் காற்று வாய்ப்பகுதியின் பல்வேறு இடங்களில் தடைபடும்போது மெய்யொலிகள் பிறக்கின்றன. இலக்கண அறிஞர்கள் இம்மெய்யொலிகளை வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம் என்று மூன்றாகப் பகுக்கப்படுகிறது. வல்லின எழுத்துகளான க், ச், ட், த், ப், ற் என்ற ஆறும் மார்பை இடமாகக் கொண்டு பிறக்கும். மெய்யொலிகள் ங், ஞ், ண், ன், ன் மூக்கை இடமாகக் கொண்டும், இடையின எழுத்துக்கள் ய், ர், ல், ழ், ள் மிடற்றையும் இடமாகக் கொண்டு பிறக்கும் என்பதை அறியலாம்.

ஒலியும் பிறப்பும்

தற்கால மொழிநூல் அறிஞர்கள் மெய்யொலிகளை ஒலிக்கும் உறுப்புகளாகிய இதழ், பல், அண்ணம் போன்றவற்றை ஒட்டியும், ஒலிக்கும் முறையை ஒட்டியும் வகைப்படுத்தலாம். நுரையீரலில் இருந்து வரும் காற்று குரல்வளை நாணில் அதிர்வை ஏற்படுத்தினால் ஒலிப்பு ஒலிகளும் அதிர்வை ஏற்படுத்தாவிடில் ஒலிப்பில் ஒலிகளும் பிறக்கின்றன. 'க' கர 'ங' கர மெய்யொலிகள் பிறக்கும்போது நாவின் பின்பகுதி மேலெழுந்து கடையண்ணத்தைத் தொடுகின்றது. எனவே, இவ்விரு ஒலிகளையும் பின்னண்ண ஒலிகள் என்று இட வகையாலும் பின்னண்ண தடையொலி, பின்னண்ண மூக்கொலி என்று இடமுயற்சி வகையால் ஒலிக்கப்படுவதை அறியலாம். ச், ஞ் ஆகிய ஒலிகள் இடைநா இடையண்ணத்தோடு பொருந்திருக்கும் நிலையில் பிறக்கின்றன. இவற்றை வளைநா ஒலிகள் எனலாம். த், ன் ஆகிய ஒலிகள் நாவின் நுனிபகுதியின் அடிப்பகுதியில் தொடும் நிலையில் ற், ன் ஆகிய ஒலிகள் பிறக்கின்றன. அவற்றுள் 'ன்' கரத்தை முன்னண்ண மூக்கொலி என்பர். நாவானது மேலெழுந்து முன்னண்ணத்தைத் தொடும் நிலையில் 'ர்' கரம் பிறக்கும், ல், ழ், ள் ஆகியன பிறக்கும்போது

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நாவானது வளைந்து அண்ணத்தைத் தொட, காற்று நாவின் இருமருங்கும் பிரிந்து செல்வதால் இதனைப் பிரிவழியின் மெய்கள் எனலாம்.

இ கர, எ கர, உ கர, ஒ கர மாற்றங்கள்

தென்னிந்திய மொழிகளின் உயிரொலிகளில் ஏற்படும் மாறுதல்களுள் இகர, எகர, உகர, ஒகர மாற்றங்கலாக மாறுவதை அறியலாம். இவ்வொலி மாற்றங்கள் தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், துளு, தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளுக்கிடையில் மட்டுமின்றித் தமிழ்மொழியின் வாரிவடிவத்திற்கிடையேயும் பேச்சு வழக்கிற்கிடையேயும் நிகழ்வதைக் காணலாம். இதனை,

இலை > எலை (பேச்சு வழக்கு)

உலகம் > ஒலகம் (பேச்சு வழக்கு) (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 80)

என்று குறிப்பிடுகின்றன. தமிழ் மொழியின் இவ்விரு வடிவங்களைப் பொறுத்தவரையில் இம்மாற்றம் முயற்சி எளிமை நோக்கி ஏற்படுகிறது என்பதை அறியலாம். எழும்போது இடைநிலையில் நின்று விடுவதால் 'அ' கரத்திற்கும் 'இ' கரத்திற்கும் இடையில் 'எ' கர ஒலியும் 'அ' கரத்திற்கும் 'உ' கரத்திற்கும் இடையில் 'ஒ' கர ஒலியும் பிறந்து விடுகின்றன. இவ்வாறு ஒரே மொழியின் இரு வடிவங்களுக்குள் மட்டுமின்றி தென்னிந்திய மொழிக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த பல்வேறு மொழிகளிடையிலும் இம்மாற்றம் நிகழ்வதைக் காணமுடிகிறது.

ஒலி மாற்றங்கள் (உயிரொலிகள்)

'இ' கர, 'எ' கர மாற்றம் தென்னிந்திய மொழிகளான தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், துளு, தெலுங்கு ஆகியவற்றில் இவ்வாறு இயங்கும் என்று அறியமுடிகிறது.

இலை > இல - எலை > எலை > எலை

இறங்கி > இறங்ஙி - eragu > eraguni > eragu

இள > இள - எளெ > எளெ > லெ (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 82)

என மாறுவதை அறியலாம்.

மேலும், 'உ' கர, 'ஒ' கர மாற்றம் தென்னிந்திய மொழிகளான தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், துளு, தெலுங்கு ஆகியவற்றில் கீழ்க்கண்டவாறு இயங்கும் என்று அறியமுடிகிறது.

உடல் > உடல் - odalu > udal/odal > odalu

உலை > உலை - ஒலை > உலை > ஒலை

குடை > குட - kode > kode > godugu (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 82)

இத்தகைய உயிரொலிமாற்றத்தை இதன்வழி அறியமுடிகிறது.

இவ்வுயிரொலி மாற்றத்தை ஆய்ந்த பல்வேறு மொழி ஒப்பியலறிஞர்களும் பல்வேறு காரணங்களைக் காட்டுகின்றனர். ஓர் ஒழுங்குப்பட்ட முறையில் அமையும் இவ்வொலி மாற்றங்குறித்து மு.கு. சுப்பையா தனது ஆய்வுக் கட்டுரை ஒன்றில் விரிவாக விளக்கிச்

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சென்றுள்ளார். அவர் கருத்துபடி மூல தென்னிந்திய 'இ' கர ஒலியை வளை நாவொலிகளாகவோ இடையினம் ஒலிகளாகவோ அகர உயிரோ அடுத்து வரும்போது இவ்வொலி 'எ' கர ஒலியாகக் கன்னடம், துளு, தெலுங்கு போன்ற மொழிகளிலும், தற்கால மலையாளத்திலும் மாறுகின்றது. அவ்வாறே மூல தென்னிந்திய 'உ' கர ஒலியை மேற்கூறிய ஒலிகள் தொடர்ந்து வரும்போது அது 'ஓ' கர ஒலியாகக் கன்னடம், துளு, தெலுங்கு போன்ற மொழிகளிலும் தற்காலத் தமிழிலும் மலையாளத்திலும் மாறுகின்றது. இதனை,

தமிழ் - புகை

கன்னடம் - hoge (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 82)

என்ற சொற்களில் 'உ' கரத்தையடுத்துக் 'க' கர ஒலியே வருகின்றது. எனினும் அது கன்னடத்தில் 'ஓ' கரமாக மாறுகின்றது. இதனை,

தமிழ் - இதழ்

கன்னடம் - எசள்

தமிழ் - இவர்

கன்னடம் - egau (தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு, ப. 82)

என்னும் சொற்களில் 'இ' கரத்தையடுத்து 'த், வ்' என்னும் ஒலிகள் வந்த போதிலும் 'இ' கரம், 'எ' கரமாக மாறுவதைக் காணலாம்.

முடிவுரை

மக்கள் பேசும் தன்மைக்கு ஏற்ப மொழிகள் மாற்றமடைகின்றன. ஒலிகள் பேசுவோர், கேட்பரின் திறனிற்கு ஏற்ப வளர்ச்சியடைகின்றன. ஒரு கூட்டங்களின் இணைப்பை மற்றவர்கள் புரிந்துக்கொள்ளும் நிலையை ஒலி என்று கூறலாம். மனிதனின் உடல் உறுப்புகள் ஒலிகளை எழுப்பும் கருவியாக அமைகின்றது. உடல் இயக்கத்திற்கு ஏற்ப ஒலி பிறக்கிறது. பொருள் வேறுபாடுத் தராமல் இடத்தாலும் முயற்சியாலும் பிறக்கின்றன. ஒரு மொழியின் ஒலி எண்கள் அடுத்த மொழியில் துணை ஒலியாக அமைகின்றது. குறில்இ நெடில் தென்னிந்திய மொழிகளில் மிகவும் இன்றியமையாததாக அமைகின்றது. தென்னிந்திய மொழிகளில் மொழியும் ஒலியின் அமைப்பும் முதன்மையாக இடம் பெறுவதை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறியலாம்.

குறிப்புகள்

- [1] டாக்டர் மு. ஜான் சாமுவேல். தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பாய்வு. ஆசியவியல் நிறுவனம், சென்னை.
- [2] புலவர் கா.கோவிந்தன், க.ரத்தனம். டாக்டர் கால்டுவெல்லின் தென்னிந்திய மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம். முல்லை நிலையம், சென்னை - 600 017.
- [3] மு.வரதராசனார். தமிழ்மொழி வரலாறு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை - 800 108.
- [4] கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம். சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

செங்காந்தள்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் தமிழ் ஆய்விதழ்

54

மலர் - 4, இதழ் - 1, கார்த்திகை 2055

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன்

4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.

கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம் - சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை